

БЕНТОНИТЫ- УЛУЧШИТЕЛИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ

¹Джабборов Бахтиёр Искандарович
(старший преподаватель кафедры
Ботаника и физиология растений БухГУ)
Телефон:+998 97 302 32 72,

²Джабборова Азиза Бахтиёр Кызы
(Бухарский Инженерно Технологический Институт)
aziza_bakhtiyorovna@list.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7359256>

АННОТАЦИЯ: в статье представлены данные по обогащению аммиачной селитры добавлением кремний содержащего бентонита, состав бентонитов, сохранение влажности почвы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кремний, аммиак, селитра, бентонит, модифицированные добавки, экология, почва, гумус, аморфный кремний, силикат.

В последние годы проделана большая работа по превращению нашей республики в аграрную зону. В частности, проводится широкий спектр исследований и научных исследований по улучшению качества сельскохозяйственных культур и их биомассы.

Возрастает потребность населения в качественных и чистых экологических продуктах питания, повышение научного потенциала разных слоев населения привело к бережному подходу к потребляемым ими продуктам. Это накладывает большую ответственность на работников отрасли, они должны научно подходить к разработке качественных продуктов питания, умеренно использовать искусственные удобрения, проводить углубленные исследования их влияния на качество продукции.

В ходе наших научных исследований, наряду с умеренным использованием минеральных удобрений, мы искали пути повышения их качества и введения модифицирующих добавок, чтобы предотвратить негативное влияние их минеральности на засоление почвы. Введение модификаторов в минеральные удобрения является одним из способов улучшения их потребительских свойств.

Бентонит - природный глинистый минерал, значение слова «бентонит» связано с названием города Бентон, США, где эти глинистые минералы впервые были добыты и использованы для плодородия почвы, а также в строительстве.

Этот – природный глинистый минерал, богатый гидроалюмосиликатами, набухающий при гидратации (в 14-16 раз). Свободно набухая в присутствии воды в замкнутом пространстве образует плотный гель, препятствующий проникновению влаги. Природные минералы – глауконит, бентонит и цеолит имеют в своей основе силикат SiO_2 , алюминий Al_2O_3 и другие компоненты; глауконит также содержит K_2O и MgO .

Минералы являются долговременными мелиорантами с высокими сорбционными и ионообменными свойствами. Кремнеземные удобрения получают из аморфного кремнезема (силиката). Деградированные земли на юге Узбекистана нуждаются в нетрадиционной мелиорации для решения проблем реологии и засухоустойчивости почв, восполнения гумуса и формирования оптимальных условий почвенного биотопа. Для этих целей желательно расширить сферу применения мелиорантов с повышенными сорбционными и ионообменными свойствами (вместе с известной агротехнической мелиорацией). Здесь целенаправленное применение бентонитов дает хорошие результаты.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Усмонов Камаридин Пазлидинович. Модифицирование аммиачной селитры неорганическими кремнийсодержащими соединениями 05.17.01 - технология неорганических веществ АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва - 2013
2. Сафарова З. Т., Фармонов С. С. У. ОСТАТОЧНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ И АКАРИЦИДОВ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1085-1086.
3. Ш.Т. Хужаев, Э.А.Холмуродов. Энтомология, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари (III-издание). ТАШКЕНТ-2014 .
4. Алимухамедов С.Н., Хўжаев Ш.Т. Ғўза зараркунандалари ва уларга қарши кураш. Тошкент: «Меҳнат», 1978 (I нашр), 1991год (II нашр). 193 б.
5. Алимухамедов С.Н., Адашкевич Б., Одилов З.К., Хўжаев Ш.Т. Ғўзани биологик усулда ҳимоя қилиш. Тошкент: «Меҳнат», 1990 год. 172 б.